

**RAQAMLI TA'LIM SHAROITIDA BOSHLANG'ICH SINIF
O'QUVCHILARINING KREATIV TAFAKKURINI RIVOJLANTIRISH
DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA**

Hayitboyeva Zarina Otanazarovna

Nukus Davlat Pedagogika Instituti

13.00.01-Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi ta'lim yo'nalishi
II-bosqich tayanch doktoranti

Annotatsiya: Bugungi keltirilgan ushbu maqolada hozirgi kundagi raqamli ta'lim sharoiti, boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ tafakkurini rivojlantirish masalalari dolzarb pedagogik muammo sifatida tahlil qilinadi. Zamonaviy ta'lim jarayonida raqamli texnologiyalar va innovatsion pedagogik yondashuvlarning o'quvchilarning mustaqil fikrlashi, ijodiy qobiliyatlari hamda muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishdagi ahamiuyati yoritilgan

Annotation: Abstract: In this article presented today, the current digital education conditions, the issues of developing creative thinking of elementary school students are analyzed as a current pedagogical problem. The significance of digital technologies and innovative pedagogical approaches in the development of students' independent thinking, creative abilities, and problem solving skills in the modern education process is highlighted

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, kreativ tafakkur, boshlang'ich ta'lim, innovatsion pedagogika, texnologiya, ijodiy yondashuv

Key words: digital education, creative thinking, primary education, innovative pedagogy, technology, creative approach

Bugungi shiddat bilan rivojlanayotgan globallashuv va texnologiyalar asrida ta'lim tizimini tubdan isloh qilish, xususan, uni raqamlashtirish davr talabiga aylandi. O'zbekiston Respublikasida ta'lim sifatini oshirish va yosh avlodni intellektual salohiyatini yuksaltirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida o'quvchilarning poydevorini mustahkam qo'yish, ularda nafaqat bilim, balki zamonaviy dunyoda yashash uchun zarur bo'lgan kreativ tafakkurni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Kreativ tafakkur — bu muammolarga yangicha yondashish, nostandart yechimlar topish va mavjud ma'lumotlarni ijodiy qayta ishlash qobiliyatidir. Raqamli ta'lim muhiti esa ushbu qobiliyatlarni rivojlantirish uchun cheksiz imkoniyatlar eshigini ochadi. Ser Ken Robinson- kreativlik bo'yicha dunyodagi eng nufuzli ekspertlardan biri. U kreativlikni shunchaki san'at emas, balki savodxonlik bilan teng darajadagi ko'nikma deb hisoblaydi. „ **Kreativlik**- bu qiymatga ega bo'lgan original g'oyalarni shakllantirish jarayonidir. Ta'lim tizimida kreativlikka xuddi savodxonlik kabi muhim o'rin berilishi shart. [8, 151]. Biroq, an'anaviy ta'limdan raqamli ta'limga o'tish jarayonida bir qator pedagogik muammolar yuzaga kelmoqda:

- Raqamli vositalardan foydalanishda o'quvchilarning faqat "iste'molchi" bo'lib qolmasligini ta'minlash;
- Axborot texnologiyalari orqali bolalarning mustaqil va tanqidiy fikrlashini rag'batlantirish;
- Virtual muhitda ijodiy topshiriqlarni metodik jihatdan to'g'ri tashkil etish.

Ushbu maqolaning maqsadi — raqamli texnologiyalar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik salohiyatini oshirishning pedagogik shart-sharoitlarini tahlil qilish va samarali usullarni yoritib berishdan iborat. Shuningdek, zamonaviy axborot muhiti o'quvchi shaxsining shakllanishiga qanday ta'sir ko'rsatishi va bu jarayonda pedagogning roli qanday o'zgarishi masalalari tadqiq etiladi.

M. Resnick ta'kidlaganidek: „Raqamli texnologiyalar o'quvchilar uchun shunchaki ma'lumot olish manbai emas, balki o'z loyihalarini yaratish uchun ijodiy maydon bo'lib xizmat qilishi lozim [3, 42].”

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ tafakkurini rivojlantirish faqatgina darsda texnik vositalardan foydalanish bilan cheklanib qolmaydi. Bu jarayon o'quvchi shaxsini axborotni passiv qabul qiluvchidan, uni faol qayta ishlovchi va yangi mazmun yaratuvchi subyektga aylantirishni ko'zda tutadi.

Zamonaviy pedagogikada bu borada quyidagi strategik yoʻnalishlar ustuvor hisoblanadi:

1. Oʻyinlashtirish (Gamification) texnologiyasi

Boshlangʻich sinf yoshidagi bolalar uchun oʻyin asosiy faoliyat turlaridan biri boʻlib qoladi. Raqamli oʻyinlar orqali oʻquvchilar muammoli vaziyatlarga duch kelishadi va ularni hal qilish uchun nostandart yoʻllarni qidirishadi. Hozirgi kunda bolalar har bir maʼlumotni tez ilgʻab oladi, tez rivojlanadi, aynan, oʻyinlashtirish orqali biz bolalarni ham tez oʻrganishiga ham sifatli esda qolarli qilib oʻrganishiga yoʻnaltirgan boʻlamiz. Oʻyin bola uchun alohida qiziqarli jarayon hisoblanadi. Oʻyin orqali koʻp narsani oʻrganadi, taniydi, rivojlanadi. Bu borada **Kapp K.M.** shunday deydi: "Oʻyinlashtirish oʻquvchining ichki motivatsiyasini oshiradi va unga xavfsiz muhitda tajriba oʻtkazish, xato qilish hamda oʻz ijodiy salohiyatini namoyon etish imkonini beradi [5, 76]"

2. Multimedia vositalari va vizuallashtirish

Kreativ tafakkur vizual obrazlar bilan chambarchas bogʻliq. Grafik organayzerlar, interaktiv xaritalar va animatsion dasturlar oʻquvchilarga murakkab tushunchalarni sodda va qiziqarli koʻrinishda talqin qilishga yordam beradi. Bu jarayonda bola maʼlumotni shunchaki yodlamasdan, uni oʻz tasavvuri orqali "qayta quradi".

3. Loyihaga asoslangan taʼlim (PBL)

Raqamli vositalar (masalan, planshetlar yoki SMART doskalar) yordamida kichik guruhlarda loyihalar ustida ishlash oʻquvchilarda jamoaviy kreativlikni shakllantiradi. Masalan, "Kelajak shahri" yoki "Tabiatni asrash" mavzusida raqamli taqdimot yoki video-rolik tayyorlash jarayonida oʻquvchi ham tadqiqotchi, ham dizayner, ham texnolog sifatida namoyon boʻladi.

Yuqorida keltirib oʻtgan usul va texnologiyalarni biz amalda qoʻllashni boshlasak oʻquvchilarning kreativ tafakkurini rivojlanishiga va mustahkamlanishiga erishgan boʻlamiz. Raqamli taʼlim muhitida boshlangʻich sinf oʻquvchilarining kreativ

tafakkurini samarali rivojlantirish uchun quyidagi tavsiyalarni amaliyotga joriy etish maqsadga muvofiq:

1. "Raqamli ijodiy maydon"ni yaratish:

Darslarda faqat tayyor testlar yoki elektron darsliklar bilan cheklanib qolmasdan, o'quvchilarga o'z mahsulotlarini yaratish imkonini beradigan platformalardan (masalan, Canva, Scratch, Padlet) foydalanish lozim. Bu o'quvchida "men yaratuvchiman" degan ishonchni uyg'otadi.

2. Muammoli vaziyatlarni vizuallashtirish:

Har bir darsda raqamli vositalar yordamida "savol tug'diruvchi" kadrlar, kutilmagan yakunli videolar yoki mantiqiy xatosi bor slaydlar ko'rsatish kerak. **Lucas, B.** ta'kidlaganidek: "O'qituvchining asosiy vazifasi — axborot berish emas, balki raqamli resurslar orqali o'quvchida hayrat va qiziquvchanlik hissini uyg'otishdir. [6, 94]. "

3. "Xato qilish huquqi" tamoyilini joriy etish:

Raqamli topshiriqlarni shunday tanlash kerakki, o'quvchi xato qilganida "past baho" olmasdan, tizim unga qaytadan urinib ko'rish va boshqacha yechim topish imkonini bersin. Bu boladagi "standartdan chetga chiqish" qo'rquvini yo'qotadi.

4. Ota-onalar bilan raqamli hamkorlik:

Kreativlik faqat maktab bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ota-onalarga farzandining gadjetlardan faqat o'yin uchun emas, balki rasm chizish, kichik hikoyalar yozish yoki qiziqarli video-tajribalar o'tkazish uchun qanday foydalanishi bo'yicha tavsiyalar berib borilishi lozim.

5. Baholashda kreativlik mezonlarini kiritish:

O'quvchining bajargan ishi faqat "to'g'ri yoki xato"ligi uchun emas, balki uning original yondashuvi, dizayni va g'oyasining yangiligi uchun ham rag'batlantirilishi shart.

Har bir tavsiya o'quvchilarning rivojlanishiga, bilish jarayonlarini rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuning uchun ham barcha o'qituvchilar, ota-onalar, maktab ma'muriyati birgalikda o'quvchilarning rivojlanishiga yordam berishi lozim.

Tadqiqot natijalari va o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli ta'lim sharoitida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativ tafakkurini rivojlantirish shunchaki qo'shimcha imkoniyat emas, balki zamonaviy ta'limning strategik zaruriyatidir. Raqamli texnologiyalar o'quv jarayoniga shunchaki "texnik bezak" sifatida emas, balki bolaning intellektual salohiyatini ochib beruvchi universal instrument sifatida kirib kelishi lozim.

Xulosa o'rnida quyidagi muhim jihatlarni ta'kidlash joiz:

Integratsion yondashuv: Kreativlikni rivojlantirish raqamli vositalar va an'anaviy pedagogik usullarning uyg'unligiga tayanadi. Faqat texnologiyaning o'zi emas, balki uning yordamida yaratilgan ijodiy muhit o'quvchini mustaqil fikrlashga chorlaydi.

Pedagogning yangi roli: Raqamli davr o'qituvchisi axborot yetkazuvchidan "kreativ mentor" (yo'naltiruvchi) darajasiga ko'tarilishi shart. O'qituvchining metodik tayyorgarligi o'quvchilarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlashda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qiladi.

Shaxsiy rivojlanish: Boshlang'ich sinf yoshida poydevori qo'yilgan kreativlik ko'nikmasi kelajakda o'quvchining har qanday murakkab hayotiy va professional muammolarga nostandart yechim topa olishiga zamin yaratadi.

Xulosa qilib aytganda, raqamli ta'lim muhitini to'g'ri tashkil etish — o'quvchilarni nafaqat axborotni iste'mol qilishga, balki yangi intellektual va ijodiy boyliklar yaratishga o'rgatadi. Bu esa mamlakatimiz ta'lim tizimining raqobatbardoshligini ta'minlashda muhim qadamdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi PQ-289-son qarori. "Pedagogik ta’lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta’lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risida".
2. Vygotskiy, L. S. (2020). Воображение и творчество в детском возрасте. – Москва: Юрайт. – 126 с.
3. Resnick, M. (2017). Lifelong Kindergarten: Cultivating Creativity through Projects, Passion, Peers, and Play. MIT Press. – 208 p.
4. Sternberg, R. J. (2006). "The Nature of Creativity". Creativity Research Journal, Vol. 18, No. 1. – pp. 87–98.
5. Kapp, K. M. (2012). The Gamification of Learning and Instruction: Game-based Methods and Strategies for Training and Education. Pfeiffer. – 336 p
6. Lucas, B. (2016). Teaching Creative Thinking: Developing Learners Who Possess a Creative Mindset. Crown House Publishing. – 160 p
7. Saidahmedov, N. S. (2017). Yangi pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: "Moliya-iqtisod". – 232 b.
8. Robinson, K. (2011). Out of Our Minds: Learning to be Creative. Capstone Publishing, 2nd Edition. – 320 p.
9. Ziyomhammadov, B. (2011). Pedagogika. – Toshkent: "O‘zbekiston milliy ensiklopediyasi". – 144 b.